

BARKRAK MUZLIGINING MAVSUMIY QOR CHIZIG ‘I ORTACHA VA UNING YIL DAVOMIDAGI DINAMIKASI

¹Suvankulov S.S., ²Petrov M.A

¹H.M. Abdullayev nomidagi Geologiya va geofizika Instituti,
Gidrometeorologiya ilmiy-tadqiqot institute, ²H.M. Abdullayev nomidagi Geologiya va
geofizika Instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17151670>

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda O‘rta Barqiroq muzligida mavsumiy qor chizig‘i balandligining yil davomida o‘zgarishi tadqiq etilgan. Hududga o‘rnatilgan avtomatik fotokamera yordamida olingan rasmlar yordamida iyun–sentabr oylar davomidagi qor chizig‘i chegarasining ko‘tarilib hamda chekinib borishi kuzatilgan. ArcGIS Pro dasturi asosida hududning 3D raqamli modeli yaratilgan holda hududning balandlik gorizontallari asosida qor chizig‘i chegaralari aniqlandi. Mavsumiy qor chizig‘ining dinamikasi hududda kuzatiladigan havo harorati va atmosfera yog‘inlarga bog‘liq ekanligi aniqlangan.

Kirish so‘zi. O‘rta Barqiroq muzligi, mavsumiy qor chizig‘i, avtomatik fotokamera, ArcGIS Pro, 3D raqamli model, havo harorati, atmosfera yog‘inlari.

Kirish. Muzliklar va ular bilan bog‘liq qor chizig‘ining mavsumiy o‘zgarishlari tog‘ daryolari gidrologiyasi va iqlimiy omillarga bog‘liq tadqiqotlarda muhim ahamiyat kasb etadi. Qor chizig‘i balandligining o‘zgarishi muzliklar massa balansining barqarorligi hamda tog‘ daryolarining oqim rejimini bevosita belgilaydi (Huss et al., 2017). Muz va qorlar erishi hisobiga shakllanadigan daryo havzalarida mazkur yo‘nalishdagi tadqiqot ishlarini olib borish **dolzarb** ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotning **obyekti** sifatida O‘rta Barqiroq muzligi va muzlikka tutash hududda shakllangan qor qoplami belgilab olindi. Mazkur tadqiqotda mavsumiy qor chizig‘i dinamikasi, ularning meteorologik elementlarga bog‘liqligi ishning **predmeti** sifatida tanlandi.

Birlamchi ma‘lumotlar va tadqiqot usullari. Tadqiqotda asosiy ma‘lumot manbai sifatida muzlik hududiga o‘rnatilgan avtomatik fotokamera tasvirlari hamda Barqiroq AMS meteorologik stansiyasining havo harorati kuzatuvlaridan foydalanildi. Avtomatik fotokamera kun davomida bir soatlik intervalda suratga olib, mavsumiy qor chizig‘ining kunlararo o‘zgarishini tasvirga oladi. Keyingi bosqichda ushbu ma‘lumotlar ArcGIS Pro dasturiy ta‘minoti yordamida raqamli balandlik modeli bilan taqqoslanib, mavsumiy qor chizig‘i chegaralarining balandligi aniqlandi. Hisoblash ishlari 5 kunlik interval asosida olib borildi.

Asosiy natijalar va ularning muhokamasi. Tadqiqot ishida O‘rta Barqiroq muzligining yuzasida kechadigan mavsumiy qor chizig‘i chegarasini muntazam kuzatish, hamda ob-havo jarayonlarini kuzatib borish maqsadida avtomatik fotokamera o‘rnatilgan. Mazkur kamera kun davomida bir soat intervalda 8 maratoba suratga oladi. Muzlikning umumiy ko‘rinishiga mo‘ljallab o‘rnatilgan fokusda qor chizig‘i chegarasining ko‘tarilib borishini kuzatish mumkin. Ya‘ni muzlik yuzasi ochilib qor qoplami halos bo‘lish muddati, hamda muvozanat chizig‘i balandligini yilning issiq davri uchun kuzatish mumkin (1-rasm).

a)

b)

1-rasm. Avtomatik fotokameradan muddatlarda olingan suratlar
a) 4-iyun b) 4-iyul d) 8-avgust e) 7-sentabr

Kosmik tasvirlar yordamida muzlik hamda muzlik yuzasida shakllangan qor qoplamini ajratib olish bir qanchaliq noqulayliklarni keltirib chiqaradi (Veettil et al., 2016; Aberle et al., 2025). Muzliklarga oʻrnatilgan avtomatik fotokameralar yordamida hududda kuzatilayotgan ob-havo jarayonlari, mavsumiy qor qoplami dinamikasi holatini toʻliq baholash imkonini beradi. Oʻrta Barqiroq muzligining yuzasini avtomatik fotokameradan olingan suratlaridan iyun-avgust oylarida mavsumiy qor chizigʻi sathi koʻtarilib borayotganligini koʻrish mumkin. Biroq yuqoridagi rasmlardan mavsumiy qor chizigʻi sathining oʻzgarib borish qiymatlarini aniqlashning imkoni yoʻq. Chunki mazkur tasvirlar kosmik suratlar yoki reper nuqtalar bilan bogʻlanmagan. Shu bois Yerning raqamli balandlik modeli maʼlumotlaridan *Arc GIS Pro* dasturiy taʼminoti yordamida Oʻrta Barqiroq muzligining 3D haritasi yaratildi.

Oʻrta Barqiroq muzligi joylashgan hududning uch oʻlchamli haritasiga qoʻshimcha ravishda balandlik gorizontallari oʻtkazildi. Mazkur harita hamda uning balandlik gorizontallaridan foydalangan holda avtomatik fotokamerada tasvirlangan mavsumiy qor chizigʻini aniqlash imkoni yaratildi. Ushbu usuldan foydalangan holda xududning 2019-yil mavsumiy qor chizigʻi chegarasini aniqlash imkoni mavjud boʻlgan muddatlarida hisoblash ishlari olib borildi. Bunda hudud qor qoplamidan ochilgan 4-iyun sanasidan 12-sentabrgacha boʻlgan muddatda hisob ishlarini amalga oshirilib, mazkur qiymatlarni aniqlashda 5-kunlik interval belgilab olindi. Yaʼni har 5-kun oraliqdagi sanalarda mavsumiy qor chizigʻi chegarasining sathi aniqlandi (3-rasm).

2-rasm. O‘rta Barqiroq muzligining 3D xaritasi

3-rasm. Barqiroq AMS da kuzatilgan havo harorati hamda mavsumiy qor chizig‘i chegarasi

O‘rta Barqiroq muzligining 3D haritasi va undagi balandliklarni aks ettiruvchi gorizontall chiziqlar yordamida hududga o‘rnatilgan avtomatik fotokamera $H = 3200$ metr balandlikdan yuqori bo‘lgan sathni tasvirga olishi oydinlashdi. Barqiroq AMS da kuzatilgan havo haroratlari hamda mavsumiy qor chizig‘i chegarasi sathlarining tebranish dinamikasini yuqoridagi grafikdan ko‘rish mumkin. Bunda yoz o‘rtalari tomon havo harorati ko‘tarilib, mos ravishda mavsumiy qor chizig‘i sathining ham ortib borishi kuzatiladi. Aksincha sentabga kelib hududda atmosfera yog‘inlari tushadi, shu bilan birgalikda havo harorati ham pastlab boradi. Mazkur jarayonlarga bog‘liq holda qor chizig‘i sathi ham pastlashini kuzatish mumkin.

Mavsumiy qor chizig‘ining sathi havo haroratining ko‘tarilib borishiga chambarchas bog‘liq. Hududda havo harorati ortib borishi bilan qor chizig‘ining sathining chekinishi kuzatiladi. Yuqoridagi grafikda qor chizig‘ining sathi qiymatlari 5 kun keyinga surilganida eng yaxshi bog‘lanishga ega bo‘lindi. Biroq, qor sathi $H = 3500$ metrdan ortganida mazkur bog‘lanish salbiylashib borayotganini ko‘rish mumkin. Bunga ushbu sath avtomatik kamera

fokusidan uzoqligi bois noaniqlik ortib borishi hamda mazkur balandlikdan yuqorida muzlik joylashganligi sababli qor va muzliklarni farqlash ishni qiyinlashtirishi bilan izohlanadi. Shunga qaramay mazkur ikki o‘zgaruvchi orasidagi regressiya koeffitsiyentining qiymati to‘liq qanoatlantiradi.

4-rasm. Havo harorati hamda mavsumiy qor chizig‘i sathining o‘zaro bog‘lanishi

Xulosa. Tadqiqot natijalariga ko‘ra O‘rta Barqiroq muzligining yuzasida shakllangan mavsumiy chizig‘ining balandligi iyun–avgust oylari davomida yuqorilab boradi. Qor chizig‘i balandligining ko‘tarilib borishiga ob-havo elementlarining ta’siri katta. Ya’ni havo haroratining ortishi mavsumiy chizig‘ining balandlashiga olib kelsa aksincha atmosfera yog‘inlari mavsumiy chizig‘i balandligini pastlashiga olib keladi. Statistika tahlil natijalari qor chizig‘i balandligi hamda havo harorati orasida bog‘liqlik mavjudligini ko‘rsatdi. Ushbu tadqiqot natijalari tog‘ muzliklari monitoringi olib borish uchun muhim amaliy ahamiyat kasb etadi. Keyingi tadqiqot ishlarida mavsumiy chizig‘ining balandligining Barqiroq AMS da kuzatilgan quyosh radiatsiyasi qiymatlariga bog‘liqligini kuzatish ko‘zda tutilgan.

ADABIYOTLAR

1. Aberle, R., Enderlin, E., O’Neel, S., Florentine, C., Sass, L., Dickson, A., Marshall, H.-P., and Flores, A.: Automated snow cover detection on mountain glaciers using spaceborne imagery and machine learning, *The Cryosphere*, 19, 1675–1693, <https://doi.org/10.5194/tc-19-1675-2025>, 2025.
2. Huss, M.; Bookhagen, B.; Huggel, C.; Jacobsen, D.; Bradley, R.S.; Clague, J.J.; Vuille, M.; Buytaert, W.; Cayan, D.R.; Greenwood, G.; et al. Toward mountains without permanent snow and ice: Mountains without permanent snow and ice. *Earth’s Future* 2017, 5, 418–435.
3. Veettil, B.K.; Bremer, U.F.; de Souza, S.F.; Maier, É.L.B.; Simões, J.C. Variations in annual snowline and area of an ice-covered stratovolcano in the Cordillera Ampato, Peru, using remote sensing data (1986–2014). *Geocarto Int.* 2016, 31, 544–556.